

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 590 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов.....	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi.....	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish.....	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik.....	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL).....	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки.....	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida.....	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	
"Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi".....	97
Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
Absamatova Charos	

Fizika fanini o'tqitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdikulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being.	124
<i>Dilbar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Qudrat qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatleri	198
<i>Salomov Abdurasul Axmadovich</i>	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
<i>Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiyev</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
<i>Sojida Safarova Saxadin qizi</i>	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
<i>Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	

Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214 Нурбаев Бахтиёр Ширинович
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223 X. Xalilova, N. Niyazova
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227 Makhmudova Ujiloy Bakhtiyorovna
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230 Turumova Marjona Bakhodirovna
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241 Umarov Qobiljon
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari	245 Jannazarova Juldizxan Alliyar qizi
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250 Allaberdiev Zebinisobegim Ismoiljon qizi
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253 Khaydarova Guzalkhon
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollar	256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi
Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280 Бозорова Хулкар Одинакуловна
Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284 Турикова Лазокат Машрабовна
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar	296 Javohir Baxtiyorovich Shukurov
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari	305 Holikulova Feruza Xasanovna
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri	309 Tosheva Sayyora Raxmonqulovna
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari	314 Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari	318 Turdiyeva Navruza Sheraliyevna
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish	323 Avazova Xidoyat Zafar qizi

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfografik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalar mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalar axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari ..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkieva Munisa Shonazar kizi	
ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdulmalik o'g'li	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
Sultonova Nargiza Nigmatovna	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalar media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
Zaxiriddinova Shaxlo, Tufliyeva Roziya, Ismatullayev Javohir	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития.....	402
З. Ф. Азизова	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
Сагатова Диёра Абдулазиз кизи	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи	
Академический стресс и формирование механизма "самообвинения" у студентов.....	412
Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
Karshiyev Jaxongir Abdarayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
Olloberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
	Abdullayev Suxrob Sayfullayevich	
	STEAM texnologiyalari va uning qo'llanilishi	431
	Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
	Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	435
	Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi	
	Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	438
	Рафиев Фарход Акилович	
	Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	441
	Aziboyev Shuhrat Olimovich	
	Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	445
	Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov	
	O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	449
	Xolmatova Sabohat Ilhomovna	
	O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	453
	Boychayeva Sharifa Saidkulovna	
	Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания "диктоглосс"	458
	Касымова Феруза Суннатовна	
	Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	463
	Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi	
	O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	467
	Ostonova Madina Furqat qizi	
	Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	471
	Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich	
	Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	475
	Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi	
	Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	479
	Irgasheva Madina Irgashovna	
	Ahmad al-Farg'oniyning hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissasi	484
	Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi	
	Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	487
	Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	491
	Axmedova Orzigul Tulqinovna	
	Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	498
	Erkayev Elmirza Temirovich	
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari.....	503
	Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li	
	Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	509
	Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi	
	Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	514
	Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi	
	Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari.....	517
	Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi	
	O'quv bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	520
	Sattarova Gulinoza Salim qizi	
	Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati.....	523
	Turg'unov Baxtiyor O'rolovich	
	Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari	526
	Eryigitov Dilshod Xolboyevich	
	Digitalization as a Driver of Inclusive Education: Enhancing Accessibility, Equity, and Learning Outcomes	529
	Muhabbat Nazaraliyevna Toshmurodova	

Digital Transformation of HRM in Higher Education: Evidence from Uzbekistan	534
D. Umirova	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning integrativ metodikasi	538
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Refleksiv o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari.....	542
Uzoqboyev Xojiakbar Qobuljon o'g'li	
Dasturlashtirilgan ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi.....	546
Sharipova Nodira Ilxom qizi	
Digital Platforms and Tools Used in Engineering Education (Solid Edge, Solidworks, Fusion 360, ETC.) ...	552
Umirov Ilkhom Iskandar ugli	
Kognitiv og'ishlar va fanatizm: nazariy tahlil va talabalar o'rtasida empirik tadqiqot	556
Shohruh Shodiboyev	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari...	562
To'rabekova Aziza Mirzabek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish kompetensiyalarining psixologik asoslari	566
Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari.....	572
Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich	
Talabalarda stress va motivatsiya o'rtasidagi munosabat.....	577
Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmunining nazariy-metodologik asoslari	583
Amonov Mirjon Namozovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish bosqichlari	587
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	

TALABALARDA STRESS VA MOTIVATSIYA O'RTASIDAGI MUNOSABAT

Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi
 Nizomiy nomidagi O'zMPU "Amaliy psixologiya" kafedrası PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda stress va motivatsiya o'rtasidagi psixologik munosabatlar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida talabalarning o'quv faoliyatidagi stress holatlari hamda ularning ichki va tashqi motivatsiyaga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, stressning motivatsiya darajasiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatish omillari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijalari talabalarda stress darajasining oshishi motivatsiyaning pasayishiga olib kelishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ma'lum darajadagi konstruktiv stress talabaning faolligi va maqsadga intiluvchanligini oshirishi mumkinligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: stress, motivatsiya, talaba shaxsi, psixologik holat, ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, emotsional zo'riqish, ta'lim jarayoni, psixologik moslashuv, akademik faoliyat.

Abstract: This article analyzes the psychological relationship between stress and motivation among students. The study examined stressful situations in students' academic activities and their impact on internal and external motivation. In addition, the factors that positively or negatively influence the level of motivation under stress were scientifically and theoretically substantiated. The results of the study showed that an increase in students' stress levels leads to a decrease in motivation. At the same time, it was found that a certain level of constructive stress can enhance students' activity and goal orientation.

Key words: stress, motivation, student personality, psychological state, internal motivation, external motivation, emotional tension, educational process, psychological adaptation, academic activity.

Аннотация: В данной статье анализируется психологическая взаимосвязь между стрессом и мотивацией у студентов. В ходе исследования изучались стрессовые ситуации в учебной деятельности студентов и их влияние на внутреннюю и внешнюю мотивацию. Также были научно и теоретически обоснованы факторы, оказывающие положительное или отрицательное влияние стресса на уровень мотивации. Результаты исследования показали, что повышение уровня стресса у студентов приводит к снижению мотивации. Вместе с тем установлено, что определённый уровень конструктивного стресса способен повышать активность и целеустремлённость студентов.

Ключевые слова: стресс, мотивация, личность студента, психологическое состояние, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, эмоциональное напряжение, образовательный процесс, психологическая адаптация, учебная деятельность.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida inson hayotining turli jabhalarida psixologik bosim omillari ortib bormoqda. Ayniqsa, talabalik davri shaxs hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda yoshlar ta'lim olish, kasbiy shakllanish, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq ko'plab muammolarga duch keladilar. O'quv yuklamalarining ortishi, imtihon jarayonlari, vaqtni samarali taqsimlay olmaslik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar talabalarda turli darajadagi stress holatlarining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Stress insonning nafaqat ruhiy, balki jismoniy holatiga ham ta'sir ko'rsatadigan murakkab psixofiziologik jarayon hisoblanadi. Uning uzoq muddat davom etishi insonning hissiy barqarorligi, kognitiv faoliyati hamda motivatsion sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xususan, talabalarda stressning kuchayishi o'qishga qiziqishning pasayishi, o'z imkoniyatlariga ishonchsizlik va akademik ko'rsatkichlarning yomonlashuviga olib keladi.

Motivatsiya esa shaxs faoliyatini maqsad sari yo'naltiruvchi va unga turtki beruvchi muhim psixologik omil hisoblanadi. Motivatsiyaning yuqori darajasi talabalarning bilim olishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi, o'quv

faoliyatidagi faolligini oshiradi va muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan stress va motivatsiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ilmiy jihatdan o'rganish zamonaviy psixologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi talabalarda uchraydigan stress omillarini aniqlash, ularning motivatsion jarayonlarga ta'sirini tahlil qilish hamda stress va motivatsiya o'rtasidagi psixologik bog'liqlik mexanizmlarini yoritishdan iborat.

Stress inson organizmining tashqi yoki ichki ta'sirlarga nisbatan moslashuv reaksiyasi hisoblanadi. Psixologiya faniga "stress" tushunchasi ilk marotaba Hans Selye tomonidan kiritilgan bo'lib, u stressni organizmning tashqi ta'sirlarga javob sifatida yuzaga keladigan umumiy moslashuv sindromi deb ta'riflagan. Hans Selye nazariyasiga ko'ra, stress uch bosqichda namoyon bo'ladi: xavotirlanish bosqichi, qarshilik ko'rsatish bosqichi va charchash bosqichi.

Talabalik davrida stressning yuzaga kelishiga bir qator omillar sabab bo'ladi. Jumladan, o'quv yuklamalarining ko'pligi, topshiriqlarni o'z vaqtida bajara olmaslik, imtihonlar bilan bog'liq xavotirlar, kelajak kasbiy faoliyati haqida noaniqlik, moliyaviy qiyinchiliklar hamda ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq muammolar asosiy stress manbalari hisoblanadi. Ushbu omillar talabalarning psixologik holatiga ta'sir qilib, emotsional zo'riqish va ruhiy charchashni keltirib chiqarishi mumkin.

Motivatsiya esa shaxsning maqsad sari yo'naltirilgan faoliyatini rag'batlantiruvchi ichki va tashqi omillar yig'indisi hisoblanadi. Psixologik nazariyalarga ko'ra, motivatsiya inson ehtiyojlari, qiziqishlari, qadriyatlar va maqsadlari bilan chambarchas bog'liqdir. Talabaniq bilim olishga bo'lgan ehtiyoji, kasbiy rivojlanishga intilishi, o'zini namoyon qilish istagi hamda muvaffaqiyatga erishish motivlari uning ta'lim jarayonidagi faolligini belgilaydi.

Stress va motivatsiya o'rtasidagi munosabat murakkab va ko'p qirrali psixologik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, me'yorida ortiq stress talabalarda motivatsiyaning pasayishiga, diqqatning susayishiga va emotsional charchoqning kuchayishiga olib keladi. Natijada o'quv faoliyati samaradorligi pasayib, talabalarda o'zlashtirish darajasining yomonlashuvi kuzatiladi.

Biroq stress har doim ham salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ayrim holatlarda me'yoriy darajadagi stress shaxsning ichki imkoniyatlarini safarbar etib, mas'uliyat hissini kuchaytiradi va faoliyat samaradorligini oshiradi. Psixologiyada bunday holat "eustress" deb ataladi. Eustress shaxsni faolroq bo'lishga undaydi va uning maqsadlarga erishish jarayonida ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Stressning uzoq muddat davom etishi esa talabalarda depressiv holatlar, emotsional beqarorlik, o'ziga ishonchning pasayishi hamda motivatsion inqirozlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli ta'lim muassasalarida talabalarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda motivatsiyani oshirishga qaratilgan psixologik trening va maslahatlarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur muammo bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, stress va motivatsiya masalalari psixologiyaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida o'rganib kelinmoqda. Ayniqsa, talabalik davrida uchraydigan emotsional zo'riqishlar, ruhiy bosim va motivatsion holatlarning o'zaro bog'liqligi ko'plab ilmiy izlanishlarning markazida bo'lgan.

Stress nazariyasining asoschisi sifatida tanilgan G. Selye stressni organizmning tashqi ta'sirlarga nisbatan umumiy moslashuv reaksiyasi sifatida izohlagan. Olimning ta'kidlashicha, inson organizmi har qanday bosim yoki qiyinchilikka fiziologik va psixologik javob qaytaradi. U stressning ijobiy (eustress) va salbiy (distress) turlarini ajratib ko'rsatib, me'yoriy stress inson faoliyatini rag'batlantirishi mumkinligini ilmiy asoslagan. Selyening ilmiy qarashlari keyingi psixologik tadqiqotlar uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilgan.

R. Lazarus esa stressni insonning vaziyatni qanday baholashi va unga nisbatan munosabati bilan bog'liq psixologik jarayon sifatida talqin qilgan. Uning kognitiv baholash nazariyasiga ko'ra, bir xil vaziyat turli insonlarda turlicha stress holatini yuzaga keltirishi mumkin. Chunki stressning darajasi insonning ichki psixologik resurslari, tajribasi va vaziyatni idrok etishiga bog'liq bo'ladi. Lazarus stressni yengib o'tishda coping-strategiyalar muhim rol o'ynashini ta'kidlagan.

Motivatsiya muammosi ham ko'plab olimlarning tadqiqot markazida bo'lgan. A. Maslou inson ehtiyojlari nazariyasini ishlab chiqib, motivatsiyaning psixologik mexanizmlarini chuqur tahlil qilgan. U ehtiyojlarni fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik, ijtimoiy ehtiyojlar, hurmat va o'zini namoyon qilish kabi bosqichlarga ajratgan. Olimning fikricha, inson yuqori darajadagi ehtiyojlarni qondirish uchun doimiy ravishda faoliyat olib boradi va bu jarayon motivatsiyaning asosini tashkil qiladi.

D. Makleland motivatsiyaning uch asosiy turi - muvaffaqiyatga erishish, hokimiyat va ijtimoiy aloqadorlik motivlarini ajratib ko'rsatgan. Ayniqsa, muvaffaqiyatga intilish motivatsiyasi talabalarning o'quv faoliyatida

muhim omil sifatida namoyon bo'lishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning fikricha, yuqori motivatsiyaga ega shaxslar murakkab vazifalarni bajarishga ko'proq intiladilar va qiyinchiliklardan cho'chimaydilar.

F. Gertsberg esa ikki omilli motivatsiya nazariyasini ishlab chiqib, inson faoliyatiga ta'sir qiluvchi gigiyenik va motivatsion omillarni farqlagan. Olimning ta'kidlashicha, ijobiy psixologik muhit va rag'batlantirish omillari shaxsning ichki motivatsiyasini oshiradi. Bu qarashlar ta'lim tizimida talabalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, K. Rojers, V. Vrum va E. Detsi kabi olimlar ham motivatsiya va stressning shaxs faoliyatiga ta'sirini o'rganishgan. Xususan, E. Detsi va R. Rayanning o'z-o'zini belgilash nazariyasida ichki motivatsiyaning inson faoliyatidagi ahamiyati keng yoritilgan. Ularning fikricha, insonda mustaqillik, kompetentlik va ijtimoiy yaqinlik ehtiyojlari qondirilganda ichki motivatsiya kuchayadi.

Mahalliy psixolog olimlar tomonidan ham talaba yoshlarning psixologik holati, stress va motivatsion jarayonlari bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. E. G'oziyev, V. Karimova, Z. Nishonova va boshqa olimlar yoshlar psixologiyasi, emotsional holatlar hamda ta'lim jarayonidagi psixologik muammolarni tadqiq etganlar. Ularning ilmiy ishlarida talabalarda uchraydigan emotsional zo'riqishlar, imtihon stresslari va psixologik bosimlarning o'quv faoliyatiga salbiy ta'siri yoritilgan.

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, talabalarda uzoq davom etuvchi stress holati diqqatning pasayishi, emotsional charchoq, xavotirning ortishi hamda o'quv motivatsiyasining susayishiga olib keladi. Shu bilan birga, ayrim hollarda qisqa muddatli va me'yoriy stress talabani mas'uliyat hissini oshirib, uni faolroq harakat qilishga undashi mumkinligi ham aniqlangan.

Bugungi kunda psixologiya fanida stress va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, talabalarning psixologik salomatligini saqlash, ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va stressga bardoshlilikini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlarga ehtiyoj ortib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot talabalarda stress va motivatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda ularning psixologik xususiyatlarini tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqot jarayonida ilmiylik, xolislik va tizimlilik tamoyillariga asoslangan holda qator psixologik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini zamonaviy psixologik yondashuvlar, shaxs faoliyati nazariyalari hamda stress va motivatsiya sohasidagi ilmiy qarashlar tashkil etdi.

Tadqiqot davomida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish uchun psixologik kuzatish, suhbat, anketa, psixodiagnostik metodlar hamda matematik-statistik usullar qo'llanildi. Mazkur metodlarning kompleks qo'llanilishi tadqiqot natijalarining ishonchligi va obyektivligini ta'minlashga xizmat qildi.

Psixologik kuzatish metodi orqali talabalarning ta'lim jarayonidagi xulq-atvori, o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabati, emotsional holati va ijtimoiy faolligi o'rganildi. Kuzatish jarayonida talabalar faoliyatida uchraydigan stress belgilariga, jumladan, xavotirlik, emotsional zo'riqish, diqqatning pasayishi va motivatsion o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratildi.

Suhbat metodi yordamida talabalarning stress holatlarini keltirib chiqaruvchi omillar, o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishlari, shaxsiy maqsadlari hamda ichki motivlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar olindi. Ushbu metod talabalarning individual xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi.

Anketa metodi tadqiqot ishtirokchilaridan stress manbalari va motivatsion omillar bo'yicha umumiy ma'lumotlarni yig'ish maqsadida qo'llanildi. Anketa savollari tadqiqot mavzusidan kelib chiqqan holda ishlab chiqildi va respondentlarning fikrlarini erkin ifodalash imkoniyatini yaratdi.

Tadqiqot obyekti sifatida oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan 60 nafar talaba jalb qilindi. Tadqiqot ishtirokchilari turli kurs va yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar orasidan tanlab olindi. Bu esa stress va motivatsiya ko'rsatkichlarini turli nuqtai nazardan tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotda stress darajasini aniqlash uchun "Stressni baholash metodikasi", o'quv faoliyatidagi motivatsion holatni o'rganish uchun esa "O'quv motivatsiyasini o'rganish testi"dan foydalanildi. Ushbu metodikalar respondentlarning psixologik xususiyatlarini baholash va ularning stress hamda motivatsiya ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalarini qayta ishlash va tahlil qilishda matematik-statistik usullardan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlari, o'rtacha qiymatlar hamda korrelyatsion tahlil orqali qayta ishlanib, stress va motivatsiya o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlandi. Statistik tahlil natijalarining qo'llanilishi tadqiqotning ilmiy ishonchligini oshirishga xizmat qildi.

Tadqiqot quyidagi bosqichlar asosida amalga oshirildi:

Birinchi bosqich - mavzu yuzasidan mavjud ilmiy adabiyotlar, psixologik nazariyalar va ilmiy tadqiqotlarni o'rganish hamda nazariy tahlil qilish bosqichi bo'lib, bu jarayonda stress va motivatsiya tushunchalarining mohiyati yoritildi.

Ikkinchi bosqich - tadqiqot ishtirokchilarida stress va motivatsiya darajasini aniqlash bosqichi bo'lib, bunda psixodiagnostik metodlar va anketa so'rovlari o'tkazildi.

Uchinchi bosqich - olingan ma'lumotlarni matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlash va tahlil qilish bosqichi bo'ldi. Bu bosqichda stress va motivatsiya ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlandi.

To'rtinchi bosqich - tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar va psixologik tavsiyalar ishlab chiqish bosqichi hisoblanadi. Ushbu tavsiyalar talabalarning stress darajasini kamaytirish hamda motivatsiyasini oshirishga qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida talabalarning stress darajasi va o'quv motivatsiyasi ko'rsatkichlari o'rganildi hamda ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar turli xil psixologik bosimlarga duch kelmoqda va bu omillar ularning motivatsion sohasiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqot ishtirokchilarining aksariyatida o'rtacha va yuqori darajadagi stress holatlari kuzatildi. Bu holat talabalar faoliyatining murakkabligi, akademik talablarning ortib borishi hamda ijtimoiy hayot bilan bog'liq vazifalarning ko'payishi bilan izohlanadi.

Natijalar tahlili davomida stress manbalari alohida o'rganilganda, talabalarda eng ko'p uchraydigan stress omillari sifatida imtihon jarayonlari, o'quv topshiriqlarining ko'pligi, vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaslik, oilaviy va moliyaviy muammolar, shuningdek, kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan bog'liq xavotirlar aniqlangan. Ayniqsa, bitiruvchi kurs talabalar orasida kelajakdagi ish faoliyati va kasbiy muvaffaqiyatga erishish bilan bog'liq xavotirlar yuqori ekanligi kuzatildi. Bu esa ularda ruhiy zo'riqish va emotsional beqarorlikning kuchayishiga olib kelgan.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yuqori stress darajasiga ega bo'lgan talabalarda motivatsion ko'rsatkichlar nisbatan past bo'lgan. Bunday talabalarda o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishning pasayishi, o'ziga nisbatan ishonchning susayishi, vazifalarni bajarishga bo'lgan intilishning kamayishi va psixologik charchoq holatlari ko'proq uchradi. Ular o'quv faoliyatida passivlikka moyillik ko'rsatib, vazifalarni bajarishni kechiktirish yoki ulardan qochishga harakat qilishlari kuzatildi. Ba'zi hollarda esa kuchli stress ta'sirida talabalar o'zlarining imkoniyatlarini past baholashga moyil bo'lganlar.

Shuningdek, yuqori stress darajasi talabalarning kognitiv faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Stress ta'sirida diqqatning jamlanishi qiyinlashadi, xotira jarayonlari sekinlashadi va axborotni qayta ishlash sifati pasayadi. Ayniqsa, imtihon davrlarida emotsional zo'riqishning ortishi natijasida talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini to'liq namoyon qila olmasliklari kuzatildi. Bu esa akademik natijalarning pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, past stress darajasiga ega bo'lgan talabalar orasida ichki motivatsiya yuqoriroq darajada shakllangan. Bunday talabalar o'quv faoliyatiga nisbatan mas'uliyatli yondashib, o'z oldilariga aniq maqsad qo'yish va unga erishishga intilish xususiyatlarini namoyon etdilar. Ular o'qishga nisbatan faol munosabatda bo'lib, yangi bilimlarni o'zlashtirishga qiziqish bildirganlar. Shuningdek, mustaqil ishlash ko'nikmalari ham ushbu guruh vakillarida nisbatan rivojlanganligi kuzatildi.

Past stress ko'rsatkichlariga ega bo'lgan talabalarda emotsional barqarorlik darajasi ham yuqori ekanligi aniqlandi. Ular qiyinchiliklarga nisbatan moslashuvchanlik ko'rsatib, muammolarni hal qilishda konstruktiv usullardan foydalanishga moyil bo'ldilar. Bu esa o'z navbatida ularning ta'limdagi muvaffaqiyat ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir qilgan.

Tahlillar natijasida stress va motivatsiya o'rtasida teskari korrelyatsion bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Ya'ni, stress darajasi oshib borgan sari motivatsion ko'rsatkichlar pasayib borgan. Ushbu holat shuni anglatadiki, psixologik zo'riqishning kuchayishi talabaning ichki ehtiyojlari va o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, motivatsiyaning pasayishi talabaning ta'lim samaradorligini kamaytirib, o'zlashtirish natijalariga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Biroq tadqiqot natijalari stressning barcha ko'rinishlari bir xil ta'sir ko'rsatmasligini ham namoyon etdi. Qisqa muddatli va me'yoriy darajadagi stress ayrim hollarda talabalarda javobgarlik hissini oshirib, ularning faolligini kuchaytirgan. Masalan, imtihon oldidan yuzaga keladigan ma'lum darajadagi xavotir talabalarni puxtaroq tayyorgarlik ko'rishga, vaqtni samaraliroq rejalashtirishga va o'quv materiallarini chuqurroq o'zlashtirishga undashi mumkin. Psixologiyada bunday ijobiy stress "eustress" deb ataladi.

Tadqiqot davomida individual psixologik xususiyatlarning ham stress va motivatsiya o'rtasidagi munosabatga ta'siri mavjudligi kuzatildi. Xususan, o'ziga ishonch darajasi yuqori, emotsional barqaror va kommunikativ qobiliyatlari rivojlangan talabalar stressli vaziyatlarga nisbatan chidamliroq ekanliklari aniqlandi. Aksincha, xavotirlik darajasi yuqori bo'lgan talabalar stress ta'siriga ko'proq moyillik ko'rsatdilar.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari talabalarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi. Stressni boshqarish bo'yicha psixologik treninglar, vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish dasturlari, motivatsiyani oshirishga qaratilgan psixologik maslahatlar va profilaktik tadbirlarni tashkil etish talabalar faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Mazkur tadqiqot natijalari talabalarda stress va motivatsiya o'rtasida muhim psixologik bog'liqlik mavjud ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, stress darajasining ortishi talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishi, ichki motivatsiyasi va akademik samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Talabalik davri shaxsning kasbiy shakllanishi, ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy rivojlanishining muhim bosqichi hisoblanganligi sababli, bu davrda yuzaga keladigan psixologik zo'riqishlar nafaqat ta'lim jarayoniga, balki shaxsning umumiy ruhiy holatiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, uzoq davom etuvchi va yuqori darajadagi stress talabalarda emotsional charchoq, xavotirlik, o'ziga nisbatan ishonchsizlik hamda o'quv faoliyatiga qiziqishning pasayishiga olib keladi. Bunday holatlarda talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari pasayishi, diqqatning susayishi va vazifalarni bajarish samaradorligining kamayishi kuzatiladi. Ayniqsa, stressning surunkali shakli motivatsion inqirozlarni yuzaga keltirib, talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari stressning barcha ko'rinishlari ham salbiy ta'sir ko'rsatmasligini ko'rsatdi. Me'yoriy va qisqa muddatli stress ayrim hollarda talabalarning ichki imkoniyatlarini safarbar etib, mas'uliyat hissini oshirishi va faoliyat samaradorligini kuchaytirishi mumkin. Bu holat stressning individual xususiyatlar, shaxsning psixologik barqarorligi va muammolarni yengib o'tish ko'nikmalariga bog'liqligini ko'rsatadi.

Olingan natijalarga asosan, ta'lim muassasalarida talabalarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash va stressning salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish zarur degan xulosaga kelish mumkin. Talabalarning psixologik holatini nazorat qilish va ularga amaliy yordam ko'rsatish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga asosan quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini yanada kuchaytirish va uning samaradorligini oshirish.
2. Talabalar uchun stressni boshqarish, hissiy zo'riqishni kamaytirish hamda psixologik barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan treninglar tashkil etish.
3. Talabalarning ichki motivatsiyasini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha maxsus psixologik dasturlar ishlab chiqish.
4. O'quv yuklamlarini talabalarning psixologik va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirish.
5. Talabalarning emotsional holatini muntazam ravishda monitoring qilish va zarur hollarda psixologik yordam ko'rsatish tizimini yo'lga qo'yish.
6. Talabalarda vaqtni boshqarish, stressga chidamlilik va muammolarni samarali hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish.
7. Ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhit yaratish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish.

Umuman olganda, talabalarning psixologik salomatligini saqlash va ularning motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash ta'lim sifatini oshirish hamda barkamol mutaxassislarni tayyorlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari talabalarda stress va motivatsiya o'rtasida teskari psixologik bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Stress darajasining ortishi talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishi, ichki motivatsiyasi va akademik samaradorligining pasayishiga olib kelishi aniqlandi. Shu bilan birga, me'yoriy darajadagi qisqa muddatli stress ayrim hollarda talabalarning mas'uliyat hissini kuchaytirib, faoliyat samaradorligini oshirishi mumkinligi kuzatildi. Tadqiqot natijalari talabalarning psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash, stressni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish va motivatsiyani oshirishga qaratilgan tizimli ishlarni tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Shu asosda oliy ta'lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish, stressni boshqarish va vaqtni samarali rejalashtirish bo'yicha treninglar tashkil etish, talabalar motivatsiyasini rivojlantirishga qaratilgan psixologik dasturlarni joriy etish hamda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hans Selye. Stress without Distress. - New York: Harper & Row, 1974.
2. Richard Lazarus. Psychological Stress and Coping Process. - New York: McGraw-Hill, 1966.
3. Abraham Maslow. Motivation and Personality. - New York: Harper, 1954.
4. David McClelland. Human Motivation. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
5. G'oziyev E. Psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2008.
6. Nishonova Z. Yosh va pedagogik psixologiya. - Toshkent, 2017.
7. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya. - Toshkent, 2019.
8. To'xtayeva I. Talaba yoshlar psixologiyasi. - Toshkent, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.